

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA CARNE DE OVINO

1.Oveja merina en Finca Las Albaidas, Córdoba 2.Ganado trashumante en Las Albaidas, Córdoba 3. Localización y seguimiento de los animales de lasalbaidas.es, información proporcionada al consumidor final. 4.Dispositivo de seguimiento GPS

QUE Y POR QUÉ

El consumo de carne de ovino en España está marcado por una tendencia de consumo a la baja, muy ligado a las fiestas navideñas, y celebraciones. La retracción en el consumo, motivada por el cambio en los hábitos dietéticos o la competencia en el mercado con otras carnes más baratas, ha promovido la adopción de una estrategia de diferenciación de la producción en el caso de la "Ganadería las Albaidas", explotación de ovino de Raza Merina ubicada en la proximidad de la ciudad de Córdoba. Esta estrategia consiste en mostrar al consumidor a través de un código QR, incluido en el envasado, la forma en la que los corderos, producto de la ganadería extensiva y trashumante, han sido criados.

CÓMO

¿Cómo mantener un sistema ganadero sostenible en un entorno periurbano? "¿Cómo diferenciarse en el sector?"

Los animales de raza merina son criados en sistema extensivo, gracias al aprovechamiento de una gran diversidad de recursos que van desde la dehesa, el pastoreo en la sierra, los pastos periurbanos, el olivar ecológico y rastrojeras de los cultivos de la cercana campiña Cordobesa. Este manejo es posible, gracias a la práctica de la trashumancia, lo cual ha permitido incrementar el consumo de pasto a diente frente a los aportes en pesebre, ofreciendo esta diferencia de calidad en la carne y confiriendo valores ambientales como el mantenimiento y mejora de uno de los pulmones verdes de la ciudad, y el incremento de bienestar de los animales que pastan en libertad durante la mayor parte del año.

Mira videos y accede a material extra en:

af4eu.eu

Palabras claves: Consumo, oveja merina, carne, cadena de valor, estrategia, diferenciación, trashumancia

Funded by
the European Union

VENTAJAS

La comercialización se hace a través de una plataforma online, lo realmente innovador de este sistema se encuentra en el etiquetado del producto, el cual a través de la aplicación de nuevas tecnologías para la certificación de la trazabilidad con métodos blockchain y cattlechain, basado en tecnología GPS, ha permitido que el consumidor final encuentre en la propia etiqueta, información fidedigna sobre la forma de cría de los animales, incluyendo los mapas de las áreas pastoreadas, los tipos de cerca, los tiempos de estancia de las madres en las praderas, imágenes del pastoreo a tiempo real... Permitiendo rastrear el origen y las condiciones de producción de la carne de ovino, mejorando la percepción de calidad y contribuyendo a la fidelización del cliente.

El sistema de certificación de la trazabilidad unido a la venta directa, por parte del propio productor, permite mantener el control del proceso de comercialización hasta el consumidor final, pudiendo incorporar al valor del producto todos los valores ambientales generados en el proceso productivo, este sistema se mantiene gracias a que el precio del producto en este canal corto es más resiliente a las fluctuaciones del mercado y supone un incremento del valor del producto final frente al comercializado por canales de comercialización tradicionales.

La certificación de la trazabilidad a través de GPS, proporciona un mayor conocimiento, del producto que se está consumiendo aumentando la horquilla de elección, además desde el punto de vista del productor supone una diversificación del canal de venta.

RESALTADOS:

- **El marketing online sumado a la aplicación de nuevas tecnologías para la certificación de trazabilidad con métodos blockchain y cowchain, basados en tecnología GPS, ha permitido que el consumidor final encuentre toda la información en la propia etiqueta.**
- **La tecnología GPS permite trazar el origen y las condiciones de producción de la carne de ovino, mejorando así la percepción de calidad y contribuyendo a la fidelización del cliente.**
- **La práctica de la trashumancia ha permitido incrementar el consumo de pasto por parte del rebaño frente al pastoreo en pastizales.**

Livestock from Albaidas farm - transhumance

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, España.

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.